

ТАБИЙ БИОТАЛАРДА СУТЭМИЗУВЧИЛАРНИНГ БИОТОПИК ТАҚСИМЛАНИШИ

Ешчанова Сайёра Шукурулла кизи, Сагирбаева Зарина Юрьевна

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Ипакчилик
кафедраси в.в.б.доценти, биология фанлари (PhD) доктори*

Email. sayyor2020@mail.ru

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
магистранти*

Аннотация

Мақолада табиий тизимлар барқарорлиги ва майда сутэмизувчиларнинг худудий ва биотопик таксимланиши тахлил қилинган. Тур таркиби, таркалиши, микдори, ҳаёт тарзи, мослашишнинг ўзига хос йўллари ҳамда уларнинг экологиясининг кўпгина бошқа жихатлари, биринчи ўринда, яшаш мухитининг табиий шароитлари билан боғлиқдир. Ўрганилаётган майда сутэмизувчилар турларнинг микдор динамикаси асосий омилларини баҳолашни икки даврга нисбатан ўтказилди кўпайиш мавсумининг боши ва охири. популяциянинг ҳаётчанлиги эса олдинги даврда шаклланиш шароитларига қараб белгиланади. Майда сутэмизувчилар экологик тадқиқотларда анъанавий модели объект ҳисобланади. Моделлар ва биологик реакклининг мувофиқлигини кўриб чиқиш учун у жуда мос келади. Кемирувчиларнинг худудий таркалишини ўрганиш, флора, иқлимий ва биоценологик комплексини характерловчи майдоннинг муайян типлари билан уларнинг ўзаро муастаҳкам боғлиқлигини кўрсатиб беради.

Калит сўзлар: экотизим, омиллар, биоценоз, механизм, динамика, папуляция, фауна, структура.

Аннотация

В статье анализируется устойчивость природных систем, а также территориальное и биотопическое распространение мелких млекопитающих. Видовой состав, распространение, количество, образ жизни, специфические способы адаптации и многие другие аспекты их экологии связаны, прежде всего, с естественными условиями среды обитания. Оценка основных факторов

количественной динамики изученных видов мелких млекопитающих проводилась применительно к двум периодам: началу и окончанию сезона размножения. Жизнеспособность популяции определяется условиями формирования в предыдущий период. Мелкие млекопитающие - традиционный модельный объект в исследованиях окружающей среды. Это очень подходит для рассмотрения совместимости моделей и биологической реактивности. Изучение территориального распространения грызунов показывает, что они прочно взаимосвязаны с определенными типами территорий, которые характеризуют растительный, климатический и биоценологический комплекс.

Ключевые слова: экосистема, факторы, биоценоз, механизм, динамика, популяция, фауна, структура.

Annotation

The article analyzes the stability of natural systems, as well as the territorial and biotopic distribution of small mammals. The species composition, distribution, quantity, lifestyle, specific ways of adaptation and many other aspects of their ecology are associated, first of all, with the natural conditions of the environment.

The assessment of the main factors of the quantitative dynamics of the studied species of small mammals was carried out in relation to two periods: the beginning and the end of the breeding season. The viability of the population is determined by the conditions of formation in the previous period. Small mammals are a traditional model for environmental research. This is very suitable for considering model compatibility and biological reactivity. The study of the territorial distribution of rodents shows that they are strongly interconnected with certain types of territories that characterize the vegetation, climatic and biocenological complex.

Key words: ecosystem, factors, biocenosis, mechanism, dynamics, population, fauna, structure.

КИРИШ

Табиий тизимлар барқарорлиги бу кучли антропоген таъсирлар шароитида сақланиш қобилиятидир. Териокомплексларнинг шаклланиши ва ҳайвонларнинг микдорий динамикасини тадқиқ қилиш замонавий экологиянинг долзарб муаммолари бўлган. Ҳайвонлар биоценозларнинг муҳим компонентлардан биридир. Тур таркиби, тарқалиши, микдори, ҳаёт тарзи, мослашишнинг ўзига хос йўллари ҳамда уларнинг экологиясининг кўпгина бошқа жихатлари, биринчи ўринда, яшаш муҳитининг табиий шароитлари билан боғлиқдир. Яшаш

мухитининг ўзгарувчан шароитларига мослашиш механизмлари ва популяция ичида мунособатларни шакллантириш қонуниятлари худуддаги экологик ҳолатни барқарорлаштириш учун муайян чора тадбирларни ўрганиш ва ишлаб чиқиш имконини беради. Биоконкомплексларнинг ўзгарувчанлик масштаблари жуда катта ва шу сабабли экологик йўналтирилган муҳим масала бу биогеоценозлар барқарорлигини таъминловчи ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш, ҳамда атроф муҳит омиллари қийматларини ҳайвонларнинг микдорий динамикаси кўринишида классификациялаш ва баҳолашдан иборат [8]. Бошқариш механизмлари ва яшаш шароити ўзгаришларига популяцияларнинг реакцияси, ҳамда уларнинг мобиллигини (ҳаракатчанлигини) тадқиқ қилиш ҳайвонларнинг структураси ва микдорий динамикасида ҳал қилувчи омил ҳисобланади [1,7].

Материал метод

Ўрганилаётган майда сутэмизувчилар турларнинг микдор динамикаси асосий омилларини баҳолашни икки даврга нисбатан ўтказдик: кўпайиш мавсумининг боши ва охири. Маълумки, популяциянинг ҳаётчанлиги олдинги даврда шаклланиш шароитларига қараб белгиланади. Кўпайиш параметрлари орасида куйидаги танлаб олинди: 1) Кўпаядиган урғочилар улуши – кўпаядиган урғочиларга хомиладор ва туққанлар қиритилди; 2) умумий баҳорий ва кузги микдори – кўрсаткич сифатида апрель ва октябр ойларидаги овнинг ҳисоб-китоб маълумотларидан фойдаланилган; 3) хомиладор урғочилар сони-ёшидан қатъий назар барча урғочилар микдори; серпуштлик – 1 урғочига тўғри келадиган ўртача эмбрионлар сони.

Таҳлилда қиш мавсуми бўйича яшовчанлик коэффициентидан ҳам фойдаланилган – баҳорий микдорнинг олдинги йилдаги кузги микдорга бўлган нисбати. Омилли таҳлил моделидан фойдаланилганда кўпинча йиғиндили умумийликка тааллуқли бўлган умумий омиллар дисперсиясининг улушидан кўпроқ фойдаланиш ва ҳар бир омилнинг ҳиссасини фоизда келтириш мувофиқ бўлар эди.

Тахлил натижалари

Майда сутэмизувчилар экологик тадқиқотларда анъанавий модели объект ҳисобланади. Моделлар ва биологик реакклининг мувофиқлигини кўриб чиқиш учун у жуда мос келади. Маълумки, кемирувчилар кўпгина экотизимларнинг муҳим компоненти ҳисобланади (тундра, ўрмон, чўл, тоғлар), улар тажриба томонидан яхши ўрганилган, трофик алоқалар тизимида аниқ жойлашувга эга, тиббиёт ва хўжалик нуқтаи-назаридан катта аҳамиятга эга. Шу билан бирга, майда сутэмизувчилар популяцион динамика режимининг барча спектрини намоиш қилади [2,3,5].

Кемирувчиларнинг худудий тарқалишини ўрганиш, флора, иқлимий ва биоценологик комплексини характерловчи майдоннинг муайян типлари билан уларнинг ўзаро муастаҳкам боғлиқлигини кўрсатиб беради [6].

Жанубий Оролбўйидаги экологик тизимнинг инқирози худуддаги экотизимлар динамик мувозанатининг бузилиши, табиий комплекслар деградацияси, муайян ҳайвон турларининг сони ва ареалининг, ҳамда уларнинг хилма-хиллигини қисқаришига олиб келди.

Табиий комплексларнинг ҳолати ва серпуштлилигини ошириш, биринчи ўринда, худуднинг табиий муҳит деградацияси шароитида ҳайвонот оламининг яшаш жойлари бўлмиш Амударьё пасттекисликлари ерларининг шўрланиш тизими - катта назарий ва амалий қизиқиш уйғотади [108]. Биогенезларнинг муҳим компоненти бўлган сутэмизувчилар фаунаси Орол ҳалокати туфайли катта ўзгаришларга учрамоқда. Интразонал ва кенг тарқалган турлар сонининг кескин қисқариши содиб бўлди. Фауна тур-таркибининг хилма-хиллиги ва популяциялар ҳолати, уларнинг муҳим вакиллари, микдорий динамикасини бошқариш механизмларини ўрганиш турли типдаги экотизимларни қайта тиклаш ва яратишга ёрдам бериши мумкин (сув хавзалар ва турли гидрокимёвий режимли сув тошқинлари, камишзорли ботқоқлар, тўқайлар, кум ва гипсли чўллар ва бошқ.)

Худудда 6 туркум, 16 оила ва 41 авлодга тааллуқли бўлган 65 тур сутэмизувчилар қайд этилган. Жанубий Оролбўйи сутэмизувчиларнинг фаунистик

комплексда мезофил ва гидрофил турлар (23 тур) Амударё пасттекисликларида кўп учрайди, ксерофиллар (24 тур) Қизилкум ва Устюртда яшайди, эврибионтлар – Амударё расттекисликларида (8 тур) ва Устюртда (11 тур атрофида) учрайди [4].

Жанубий Оролбўйи худудида экологик биотоплар бўйича сутэмизувчилар фаунасининг тақсимланиш тахлили шуни кўрсатадики, кўпгина турлар (62% дан кўпроғи) кум-чўлли ва лой-шағалли ландшафтларида тарқалган; чўл ландшафтида – 6% атрофида, тўқайларида – 16% (асосан водий ва Амударё дельтасида учратилган) [4,5].

Тўқайзорларида сутэмизувчиларнинг 16 тури яшаши қайд этилган. Кемирувчилардан уй сичқони, пластинка тишли каламуш, *Microtus Ilaeus* ва юлғун кумсичқони жуда кўп учрайди. Амударё сойлик ва дельтасида кемирувчиларнинг 13 тури қайд этилган, улардан жуда кўп учрайдиганлари бу *Nesokia indica*(23,2%), *Mus musculus* (13,6%), *Allactaga elater* (14,5 %), *Citellus fulvus* (10%), *Meriones tamarisoinus Pallas* (15,5%), *Microtus Ilaeus* (3%); сув хавзаларида – ондатра учрайди (1. расм).

1- расм. Қўйи Амударё бўйи майда сутэмизувчиларнинг тақсимланиши (%)

Фаунанинг зоогеографик тахлилининг кўрсатишича, шаклланиш - келиб чиқиши турли бўлган элементлардан ташқил топади. Асосан, сахро ва казахстон-сахроли фаунистик комплекслар билан боғлиқдир. Оролбўйи фаунистик

комплексда муҳим ўрин, келиб чиқиши эрон-афғон, муғил ва ўрта ер денгизи ривожланиш ўчоқлари билан боғлиқ бўлган, турлар билан часбарчас боғлиқдир. Улар, кум ва лой-шағалли саҳролар шароитига, ўзига хос мослашиш хусусиятлари билан характерланадилар [3]. Шу билан бирга, бу ерда одатда чўлларга чиқмайдиган ва осий кумларида кенг тарқалган кўпгина турлар, ҳамда жанубий мамлакатларнинг мезофил турлари яшайди. Мазкур ҳудуд сутэмизувчилар таркибига, курғоқчил чўл, саҳролар ва яримсаҳроларда кенг тарқалган Полеарктика вакиллари, ҳамда хинд-химолайдан келиб чиққан турлар киради. Келиб чиқиши турлича бўлган турлар ташқи муҳит билан ўзига хос алоқа қилиш типлари билан характерланади, ҳамда турли усуллар билан шимолий саҳро ҳудудларини ўзлаштирадилар [5].

Ўтказилган тадқиқотларга кўра, майда сутэмизувчиларнинг миқдорий динамикасига иқлим омилларининг таъсири муайян аҳамиятга эгадир. Миқдорнинг даражаси ва ўзгарувчанлиги, биринчи навбатда нобуд бўлиш кўрсаткичи орқали амалга ошади, ва бу кўрсаткич оптимал шароитга тесқари таъсир қилувчи куч кўрсаткичига қараб ошиб боради. Шу билан бирга нобуд бўлиш ва яшовчанлик кўрсаткичи, ҳайвончалар организмнинг мослашувчанлик имкониятлари ва муҳитнинг баъзи характеристикаларини инобатга олган ҳолда, фақат таъсир қилувчи омилнинг интенсивлиги билан белгиланади. Ҳудуднинг табиий экотизимлар деградациясининг интенсивлиги ер усти ҳайвонлар популяцияларини экстремал шароитларга солиб қўйди, чунончи уларнинг яшаш жойидаги ҳимоявий ва озуқавий шароитлари ёмонлашди. Шу сабабли популяциялардаги табиий ўз-ўзини бошқариш хоссасининг ўрни бузилган, ҳайвонларнинг миқдорий динамикаси ва уларнинг экологик структураси ўртасидаги боғлиқликга путур етган.

АДАБИЁТЛАР

1. Аметов М.Б., Карабеков М.К. Влияние строительства оросительных каналов и коллекторно-дренажной сети на формирование охотничье-промысловой фауны дельты Амударьи. // Экологические проблемы Приамударьинского региона Средней Азии: Матер. конф. – Бухара, 1995. – С. 66-68.
2. Асенов Г.А. Экология грызунов оазиса низовьев Амударьи и их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение/ Автореф. канд...биол. наук.-Фрунзе.- 1968.- 19 с.
3. Гашев Н. Млекопитающие в системе экологического мониторинга (на примере Тюменской области). Тюмень: ТюмГУ, 2000. - 202 с.
4. Реймов Р. Грызуны Южного Приаралья.– Ташент: ФАН. –1987. – 125 с.
5. Реймов Р. 1972. Опыт экологического и морфологического анализа фауны млекопитающих южного Приаралья. Нукус. С. 1-295.
6. Krebs C. J., Myers J. H. Population cycles in smallmammals // Adv. Ecol. Res. 1974.- V. 8.- P. 267-399.
7. Большаков В.Н. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям.- М.: Наука, 1972.- 200 с.
8. Бобрецов А.В.,Куприянова И.Ф. Динамика популяций лесных **полевок** (*Clethrionomys*, *Rodentia*) на Европейском Севере // Экология. 2002. - № 3. - С. 220 - 227.